

ЯКИМЕНКО Марианна Владимировна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: mvyakimenko@sfedu.ru*

ВЕЛИЧКО Екатерина Андреевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
e-mail: ekvel@sfedu.ru*

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТУДЕНЧЕСКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Статья посвящена исследованию относительно новой исследовательской категории «студенческая вовлеченность», которая, по мнению авторов, представляет собой мультифакторный феномен, способный выступать, с одной стороны, индикатором эффективности деятельности образовательных учреждений. С другой стороны, развитие студенческой вовлеченности может способствовать формированию мотивационных предпосылок для профессионального самоопределения обучающихся и дальнейшего успешного трудоустройства на рынке труда по профилям их направлений подготовки. В рамках статьи авторами представлен подход к пониманию категории «студенческая вовлеченность» с учётом существующих результатов исследований российских и зарубежных учёных. Определяется необходимость рассмотрения студенческой вовлеченности через параметры академической составляющей и индивидуально-психологических характеристик. Также формулируется гипотеза, что для формирования заинтересованности студента в профессиональном развитии в процессе обучения в образовательных учреждениях, необходима детерминация потенциально значимых характеристик и факторов для конкретной будущей сферы деятельности (в рамках проводимого исследования – в сфере туризма). В процессе исследования студенческой вовлеченности обучающихся по направлению туризм были получены результаты, ряд из которых был представлен в статье.

Ключевые слова: *студенческая вовлеченность, сфера туризма, подготовка кадров в сфере туризма*

Для цитирования: Якименко М.В., Величко Е.А. Формирование представления о студенческой вовлеченности при подготовке специалистов в сфере туризма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 212–220. DOI: 10.5281/zenodo.14957354.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

Marianna V. YAKIMENKO

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: mvyakimenko@sfedu.ru*

Ekaterina A. VELICHKO

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
e-mail: ekvel@sfedu.ru*

FORMING AN IDEAS ABOUT STUDENT ENGAGEMENT WHILE PERSONNEL TRAINING IN TOURISM

Abstract. *The article studies a relatively new category of "student engagement", which, according to the authors, is a multifactorial phenomenon that indicates the effectiveness of educational institutions. On the other hand, the development of student engagement can contribute to motivational prerequisites for the professional self-determination of students and subsequent successful employment in the labor market. In the article, the authors present an approach to understanding the category of "student engagement" considering the existing research results of Russian and foreign researchers. It is necessary to consider student engagement through the parameters of the academic component and cognitive-behavioral characteristics. Creation of a student's interest in professional development within the training profile requires determination of potentially significant characteristics and factors for a specific area of activity (particularly, in tourism). The results of the studying student engagement while professional training in tourism are presented in the article.*

Keywords: *student involvement, tourism, tourism training*

Citation: Yakimenko, M. V., & Velichko, E. A. (2024). Forming an ideas about student engagement while personnel training in tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 212–220. doi: 10.5281/zenodo.14957354. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В современных условиях активного развития внутреннего туризма одним из ключевых вопросов выступает необходимость обеспечения отрасли профессиональными кадрами.

В рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года «Кадры и образование» выделены в отдельный раздел как инструмент развития туризма. В документе определяется необходимость не просто обеспечения отрасли достаточным количеством кадров, а подготовке квалифицированных специалистов. Для этого планируется произвести настройку механизмов удовлетворения будущих потребностей в кадрах, осуществить долгосрочное планирование и формирование системы подготовки кадров всех уровней.

Среди выделенных мер, которые будут направлены на совершенствование кадрового обеспечения развития отечественного туризма, обратим внимание на: «дальнейшее совершенствование образовательных стандартов в индустрии рекреации и туризма, повышение престижности туристских профессий и популяризацию туристских профессий в рамках школьного и профессионального образования».

Таким образом, законодатель определяет потребность не только в развитии профессиональных навыков будущих специалистов в сфере туризма, но и в формировании определённых мотивационных предпосылок для профессионального выбора обучающимися.

Именно такая постановка задачи в рамках построения системы подготовки кадров всех уровней в сфере российского туризма может быть обусловлена следующими фактами.

Прежде всего, за период 2013–2023 гг. сократилось практически на 30% количество студентов, поступивших в высшие учебные заведения на направления бакалавриата на направления «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» и «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». В то же время можно

говорить, что за 10 лет количество поступивших на программы магистратуры выросло в 3,5 раза (рис. 1).

Рис. 1 – Динамика приёма на профильные направления подготовки в вузах РФ, чел.

При этом в 2013 г. доля студентов, которые поступили на условиях полного возмещения стоимости обучения по программам бакалавриата, составляла от общего числа поступивших – 75 %, а по состоянию на 2023 г. только 52,5% (рис. 2).

Рис. 2 – Принято на программы бакалавриата по направлениям «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» и «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» в вузах РФ, чел.

Конечно, можно отметить, что за 10 лет произошёл рост мест, выделенных из федерального бюджета более, чем на 34% и на более 28% увеличилось количество мест за счёт бюджетных ассигнований субъектов РФ, но снижение числа желающих за этот период обучаться на перечисленных выше направлениях посредством полного возмещения стоимости обучения достигло 49%.

По программам магистратуры, наоборот, можно говорить о положительной динамике с точки зрения поступления на профильные направления: увеличилось численность принятых на обучение студентов на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований в 3,8 раза за счёт федерального бюджета и в 2,3 раза выросло число желающих оплачивать обучение самостоятельно (рис. 3).

Рис. 3 – Принято на программы магистратуры по направлениям «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» в вузы РФ, чел.

Таким образом, снижение общей численности обучающихся по профильным программам бакалавриата и сокращение числа желающих платить за своё обучение, безусловно, является негативным фактором, в том числе, с точки зрения формирования кадрового потенциала для сферы туризма и гостеприимства, и может свидетельствовать, в том числе, об

отсутствии в настоящее время эффективных мотивационных предпосылок для профессионального выбора, которые, с одной стороны, определяются предложениями рынка труда, с другой стороны, определяются существующей образовательной средой в рамках профилей подготовки.

Дискуссия и результаты

Безусловно, кадры для развития российского туризма формируются не только в рамках профильных направлений подготовки и не только за счёт выпускников высших учебных заведений, но сложившая статистика может означать и необходимость внесения изменений в сам процесс подготовки будущих специалистов, обучающихся по профильным направлениям в учреждениях высшего образования. Тем более, что согласно прогнозам Стратегии развития туризма в Российской Федерации к 2035 г. средняя численность работников туристской индустрии должна достигнуть 4,96 млн. чел. (по состоянию на январь 2024 г. она составляет 2,7 млн. чел.).

Среди основных направлений совершенствования процесса подготовки специалистов для сферы туризма и гостеприимства, специалисты выделяют следующие:

- выделение большего числа бюджетных мест по профильным специальностям;
- необходимость формирования системы непрерывного образования для работников туристской отрасли;
- разработка и внедрение программ ДПО и т.д.

Но можно отметить, что фокус исследований по вопросам кадрового дефицита и несовершенства существующей образовательной среды для рассматриваемой сферы смещается в плоскость изучения вопросов психофизиологических процессов, как у студентов, так и у действующего персонала туристских предприятий.

Так в исследовании Карповой Г.А., Кравцовой Т.С. в качестве одной из ключевых проблем дефицита кадров в туризме определяется «несформированность системы непре-

ровного образования и отсутствие достаточной мотивации абитуриентов и студентов» [2].

Мусакин А.А., Павленко И.Г., Енова А.Ю., Хохлов И.Ю. [4] в своём исследовании, посвящённом проблемам профессионального выгорания персонала в индустрии туризма, приходят к выводу, что «неверные ожидания от профессии в результате приводят к выгоранию», и эта проблема должна «решаться комплексно и системно, в связке «руководитель + сотрудник + психолог» + «государство + отрасль + система подготовки кадров».

Анализируя особенности формирования компетенций будущих специалистов ресторанного сервиса в процессе профессиональной подготовки Шевченко Н.Н. [5] приходит к выводу, что учебно-профессиональная деятельность, обеспечивающая профессиональную подготовку в образовательном процессе вуза, представляет собой интегративный результат таких компонентов, как: мотивационно-смысловой («ценностное отношение к предстоящей деятельности» и др.), личностно-деятельностный («освоение обучающимися необходимых профессиональных действий и личностных качеств») и оценочно-рефлексивный («совершенствование способностей рефлексии, объективной оценки готовности к осуществлению сервисной деятельности») компонент.

Таким образом, можно говорить, что исследователями процесс формирования специалистов в сфере туризма и гостеприимства рассматривается не только как освоение компетенций, сформулированных образовательными стандартами, но и с точки зрения профессионального самоопределения личности.

По мнению авторов, развитие только профессиональных компетенций у студентов, обучающихся по профильным для туризма направлениям, также не позволит в полной мере сформировать мотивационные предпосылки для дальнейшего выбора этой сферы в качестве места будущего трудоустройства и карьерного развития. Поэтому необходимо при организации образовательного процесса в системе высшего образования детерминировать

предикторы заинтересованности студента в профессиональном развитии в туризме.

Для того, чтобы системно подойти к решению этого вопроса авторами считается возможным использование категории «студенческой вовлеченности», которая является относительно новой в исследованиях вопросов развития сферы высшего образования. При этом «студенческая вовлеченность» уже рассматривается как «новый показатель эффективности образовательной политики вуза» [1].

Представим ряд существующих определений понятия «студенческая вовлеченность».

Создателем концепции студенческой вовлеченности Астином А. (A. Astin) [6] студенческая вовлеченность понимается как совокупность физической и психической энергии, затрачиваемой для приобретения академического опыта.

Паскарелла Е. (E. Pascarella) [7] рассматривает студенческую вовлеченность как один из аспектов студенческого опыта в университете, который, по мнению автора, влияет на результат и развитие студентов.

Малолонон Н.Г. [3] рассматривает студенческую вовлеченность «как социальную и академическую интеграцию».

Можно говорить, что существующие подходы к определению категории «студенческая вовлеченность» обусловлены многогранностью данного феномена и различными целевыми установками конкретных проводимых исследований.

Исследование, которое реализуется авторами данной статьи в настоящее время, основной целью ставит изучение студенческой вовлеченности как мультифакторной категории, интегральную оценку которой можно реализовать через параметры академической составляющей и индивидуально-психологических характеристик, что в итоге должно позволить сформировать представление о профессиональном самоопределении личности студента (в данном случае, в туризме). В свою очередь, параметры и характеристики, интегрирующие представление о «студенческой

вовлечённости», выступают в качестве своего рода предикторов – потенциально значимых характеристик и факторов для формирования заинтересованности студента в профессиональном развитии в туризме (в процессе исследования было выделено 38 индикаторов).

То есть, в основе такого представления «студенческой вовлеченности» авторами исследуется не просто образовательный процесс и учебная деятельность российских студентов или их отдельные личностные характеристики без учёта профессиональной ориентации, а через «призму» на профессиональное развитие в сфере туризма.

В основе оценивания академической вовлеченности студентов были выделены показатели по достижению академических целей по включению студентов в образовательный процесс с точки зрения деятельности самих обучающихся и с позиции условий, формируемых образовательными учреждениями.

Индивидуально-психологические характеристики оценивались через мотивационно-

смысловые, когнитивно-исполнительные и поведенческие индикаторы.

В рамках статьи представим ряд полученных результатов исследования, которое было проведено через анкетный опрос студентов 2-го и 4-го курсов бакалавриата направления «Туризм» Южного федерального университета. Результаты для студентов 4-го курса представлены в динамике за три года обучения.

Было выявлено, что посещение студентами (в настоящее время обучаются на 4-м курсе), которые присутствовали более, чем на 75% занятий, снижалось с каждым учебным годом – с 88,8% на первом курсе до 62,9% на момент окончания 3-го курса, при этом 3,7% студентов очные лекционные занятия практически прекратили посещать.

Студенты первого курса (в настоящее время перешли на 2-й курс) также за первый учебный год продемонстрировали высокий показатель посещаемости более, чем на 75% лекционных занятий, он составил – 86,8% (рис. 4).

Рис. 4 – Динамика посещений студентами ЮФУ направления подготовки «Туризм» очных лекционных занятий, %

Аналогичная ситуация была определена и с точки зрения посещения студентами семинарских занятий в очном формате: с 92% на первом курсе до 63% на момент окончания 3-го курса, при этом 4% студентов практически

не присутствовали.

Доля студентов первого курса (на период 2023–2024 гг.), которые присутствовали более, чем на 75% семинарских занятиях, составила 87% (рис. 5).

Рис. 5 – Динамика посещений студентами ЮФУ направления подготовки «Туризм» очных семинарских занятий, %

Таким образом, посещение как лекционных, так и семинарских занятий в очном формате снижалась за три года обучения.

Также был получен «интересный» вывод, что доля студентов, которые посещали занятия, предусмотренные реализацией программы в дистанционном формате, ниже, чем при очном посещении (табл. 1).

При исследовании частоты включения в образовательный процесс студентов через 9 индикаторов по шкале: очень часто – скорее часто – время от времени – редко – никогда были получены, в том числе, следующие результаты (табл. 2).

Таблица 1 – Доля студентов ЮФУ направления подготовки «Туризм», которые посетили более 75% занятий, реализуемых в дистанционном формате, %

Группы респондентов – студенты (курс, учебный год)	Тип занятий	
	лекционные	семинарские
1 курс, 2023–2024	86,8	78,8
3 курс, 2023–2024	70,3	57,6
2 курс, 2022–2023	66,7	66,7
1 курс, 2021–2022	88,9	75,8

Таблица 2 – Распределение по индикаторам студентов от общего числа респондентов, %

Индикаторы	1 курс		3 курс	
	Очень часто	Никогда	Очень часто	Никогда
Частота выступления с докладом или презентацией на занятиях	63,2	0	48,1	0
Частота участия в обсуждениях/дебатах/деловых играх на семинарах	13,2	0	18,5	0
Частота задавания вопросов по содержанию курса преподавателю во время занятий	2,6	2,6	11,1	0
Частота работы над предметом больше, чем требовалось преподавателем	2,6	7,9	3,7	0
Частота работы над групповым заданием/проектом совместно с одногруппниками во внеаудиторное время	23,7	2,6	14,8	3,7
Частота помощи сокурснику(це) лучше понять материал дисциплины во время совместной подготовки к занятиям	7,9	2,6	11,1	11,1
Частота пропуска занятий без уважительной причины	0	18,4	0	11,1
Частота нахождения на занятиях неподготовленным(ой)	0	23,7	0	14,8
Частота сдачи задания по учебному курсу позже установленного срока	2,6	23,7	0	7,4

Результаты опроса свидетельствуют, что к окончанию третьего курса увеличивается доля студентов, которые часто участвуют в дебатах и обсуждениях, задают вопросы по содержанию курса преподавателю во время занятий и готовы работать над предметом больше, чем требовалось преподавателем. Также снижается частота сдачи задания по учебному курсу позже установленного срока и пропуска занятий без уважительной причины, что является положительной характеристикой для показателя частоты включения в образовательный процесс. При этом у студентов снижается в процессе обучения «желание» очень часто работать над групповыми проектами и выступать с докладами.

Представим ещё один из полученных результатов, который отражает ряд индивидуально-психологических характеристик студентов.

Старшекурсники более негативно относятся к участию во внеучебной деятельности в рамках Вуза, чем первокурсники, они также более критично относятся к местам практик, которые им предлагаются образовательным учреждением. Также стоит обратить внимание, что мотивация первокурсников на повышение успеваемости с целью прохождения практики в приоритетных, в рамках организации Вузом, местах практической подготовки, выше, чем у обучающихся старшего курса (табл. 3).

Таблица 3 – Результаты опроса студентов 1 курс/3 курс, %

Вопросы	Полностью согласен	Скорее согласен	Скорее не согласен	Абсолютно не согласен
Участие в творческих и спортивных конкурсах/соревнованиях способствует росту гибких навыков	23,7 / 22,2	55,3 / 51,9	15,8 / 22,2	5,3 / 3,7
Я хочу поехать на практику в/на предлагаемый институтом отель/курорт	23,7 / 14,8	55,3 / 55,6	5,3 / 22,2	15,8 / 7,4
Я готов улучшить свою успеваемость для того, чтобы поехать на практику в/на предлагаемый институтом отель/курорт	42,1 / 22,2	47,4 / 37	7,9 / 37	2,6 / 3,7

Выводы

Представленные результаты исследования категории «студенческая вовлеченность» – это только незначительная часть рассуждений и гипотез, развитие которых способно перестраивать образовательный процесс по разным

направлениям подготовки в учебных учреждениях с учётом потребности в формировании мотивационных предпосылок для профессионального самоопределения обучающихся и дальнейшего успешного трудоустройства на рынке труда именно по профилю их образования.

Список источников

1. Бердникова И.А. Значение студенческой вовлеченности для эффективности учебной деятельности // Новый мир. Новый язык. Новое мышление. М.: Дипломатическая академия МИД РФ, 2023. С. 140-145.
2. Карпова Г.А., Кравцова Т.С. Проблемы и перспективы профессиональной подготовки в индустрии туризма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 247–255. DOI: 10.5281/zenodo.12679545.
3. Малошонок Н.Г. Студенческая вовлеченность в учебный процесс: методология исследований и процедура измерения // Социологические исследования. 2014. №3(359). С. 141-147.
4. Мусакин А.А., Павленко И.Г., Енова А.Ю., Хохлов И.Ю. Проблемы профессионального выгорания персонала в индустрии туризма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1(110). С. 75-86. DOI: 10.5281/zenodo.11177148.

5. Шевченко Н.Н., Шевченко В.И. Формирование компетенций будущих специалистов ресторанного сервиса в процессе профессиональной подготовки // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6(108). С. 136-149. DOI: 10.5281/zenodo.10442034.
6. Astin A. Student Involvement: a Developmental Theory for Higher Education // Journal of College Student Development. 1984. Vol.25. No.4. Pp. 518-529.
7. Pascarella E., Terenzini P.T. How College Affect Students. Vol. 2. A Third Decade of Research. San Francisco: Jossey-Bass, 2005.

References

1. Berdnikova, I. A. (2023). Znachenije studencheskoy vovlechnosti dlya effektivnosti uchebnoy deyatel'nosti [The importance of student engagement for the effectiveness of educational activities]. In: *Novyy mir. Novyy yazyk. Novoye myshleniye* [New World. New Language. New Thinking]. Moscow: Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 140-145. (In Russ.).
2. Karpova, G. A., & Kravtsova, T. S. (2024). Problemy i perspektivy professionalnoy podgotovki v industrii turizma [Problems and Prospects of Professional Training in the Tourism Industry]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Services in Russia and Abroad], 18(2), 247–255. doi: 10.5281/zenodo.12679545. (In Russ.).
3. Maloshonok, N. G. (2014). Studencheskaya vovlechnost v uchebnyy protsess: metodologiya issledovaniy i protsedura izmereniya [Student engagement in the learning process: research methodology and measurement procedure]. *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological Research], 3(359), 141-147. (In Russ.).
4. Musakin, A. A., Pavlenko, I. G., Enova, A. Yu., & Khokhlov, I. Yu. (2024). Problemy professionalnogo vygoraniya personala v industrii turizma [Problems of professional burnout of personnel in the tourism industry]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Services in Russia and Abroad], 18(1), 75-86. doi: 10.5281/zenodo.11177148. (In Russ.).
5. Shevchenko, N. N., & Shevchenko, V. I. (2023). Formirovaniye kompetentsiy budushchikh spetsialistov restorannogo servisa v protsesse professionalnoy podgotovki [Forming competencies of future specialists in restaurant service in professional training]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Services in Russia and Abroad], 17(6), 136-149. doi: 10.5281/zenodo.10442034. (In Russ.).
6. Astin, A. (1984). Student Involvement: a Developmental Theory for Higher Education. *Journal of College Student Development*, 25(4), 518-529.
7. Pascarella, E., & Terenzini, P. T. (2005). *How College Affect Students, 2. A Third Decade of Research*. San Francisco: Jossey-Bass.